

Mavzu: Kompyuter viruslaridan saqlanish va antivirus dasturlari

Turayev A'zam Kenjayevich

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi
informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada virus dastur nimaligi, virusning fazalari, virus bilan quyidagi zararlanadigan fayl turlari, kompyuterlar virus bilan zararlanganda qanday hodisalar ruy berishi, viruslardan qanday usullar bilan himoyalaniish mumkinligi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: virus, virusni aniqlash, virus fazalari, virus turlari, virus faoliyati, antiviruslar, detektorlar, doktorlar, revizorlar, vaksinalar, filtrlar.

Kompyuter virusi o'lchami bo'yicha katta bo'lmagan, maxsus yozilgan dasturdan iborat bo'lib, u o'zini boshqa dasturlarga «yozib qo'yishi», shuningdek, kompyuterda turli noxush amallarni bajara olishi mumkin. Bunday dastur ishlashni boshlaganda dastlab boshqaruvni virus oladi. Virus boshqa dasturlarni topadi va unga «yuqadi», shuningdek, qandaydir zararli amallarni (masalan, diskdagi fayl yoki fayllarning joylashish jadvalini buzadi, tezkor xotirani «ifloslaydi») bajaradi.

Virus joylashgan dastur odatdagidek ishini davom ettiradi. Tashqaridan dasturning kasallanganligi bilinmaydi. Ko'p turdagi viruslar shunday tuzilganki, kasallangan dasturni ishga tushirganda virus kompyuter xotirasida doimiy qoladi va vaqti-vaqti bilan dasturlarni kasallaydi va kompyuterda zararli amallarni bajaradi.

Virus faoliyati asosan 4 ta fazaga ega;

- uxlash fazasi;
- ko'payish fazasi;
- ishga kirishish fazasi;
- vayron qilish fazasi.

Virus ixtirochisi asta-sekinlik bilan foydalanuvchining ishonchini qozonish maqsadida, uxlash fazasini ishlatishi mumkin, chunki bunda virus ko'paymaydi va ma'lumotlarni buzmaydi.

Hozirgi kunda 30000 dan ortiq kompyuter viruslari mavjud bo'lib, ular kompyutyerda ma'lumotlarni ishonchli saqlanishiga havf soladi va kompyuter ishlash jarayonida turli muammolar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shu bois kompyuter viruslari, ularning turlari, yetkazadigan zararlari hamda ulardan himoyalaniish uchun ko'riladigan choralar bilan tanish bo'lish muhim.

Virus bilan quyidagi turdagi fayllar zararlanishi mumkin:

- Bajariluvchi fayllar: *.com va *.exe ko'rinishidagi fayllar. Bu fayllarni zararlaydigan viruslar fayl viruslari deyiladi. Bajariluvchi fayllardagi viruslar shu faylga tegishli bo'lgan dastur ishlaganda o'z faoliyatini boshlaydi.

- Operatsion sistemaning yuklovchisi va qattiq diskning asosiy yuklovchi yozuvlardan iborat fayllar. Bu sohalarni zararlaydigan viruslar yuklovchi yoki but viruslar deyiladi. Bunday viruslar kompyuter yuklanishi bilan ishlay boshlaydi va u rezidentlik holatiga o'tadi, ya'ni doim kompyuter xotirasida saqlanadi. Tarqalish mexanzmi- kompyuterga qo'yiladigan disketlarni yuklovchi yozuvlarini zararlanishi. Bularda joylashgan viruslar shu qurilmalar, qurilmalar drayverlari, ya'ni har xil qurilmalar ishini ta'minlovchi dasturlarga murojat qila boshlaganda ishga to'shadi. Diskdagi fayl sistemani o'zgartiradigan viruslar.

Odatda bunday viruslar DIR deb ataladi. Bu viruslar diskning biror bir sohasida fayllarning oxiri sifatida yashirinadilar. Ular ko'rsatkichlar boshini yozuv oxiriga olib o'tib qo'yadi va NDD (Norton Disk Doktor) bilan tekshirganda diskning buzulganligi ma'lum bo'ladi.

Ko'rinmas va o'zi differensiallanuvchi viruslar.

Ko'p viruslar o'zini sezdirmaslik uchun sistemada DOS ga murojaat qila boshlaganda fayllarni huddi oldingi holatidek ishlanishini ta'minlaydilar. Ko'rinmas viruslar shunday tarzda harakat qiladi. O'zi differensiallanuvchi viruslar esa o'z shaklini takomillashtiradi. Ko'p viruslar boshqalar uning ishlash mexanzmini sezib qolmasliklari uchun o'zining katta qismini kodlangan holda saqlaydi. Bu albatta bunday viruslarini topishda qiyinchiliklar tug'diradi.

Kompyuter virular bilan zararlanganda quyidagi hodisalar yuz beradi:

- Ba'zi bir dasturlar ishlamaydi yoki yomon ishlay boshlaydi;
- Ekranga boshqa habarlar yoki simvollar chiqa boshlaydi;
- Kompyuter ishlash sekinlashadi;
- Ba'zi bir fayllar buziladi yoki ularning hajmi ortiqcha har xil yozuvlarni qo'shish hisobiga o'zgaradi, kattalashadi;
- Operativ xotiraning bo'sh joyi qisqaradi; sistemali disketdan dasturlarni yuklash qiyinlashadi, yoki umuman yuklanmaydi va h.k.

Kompyuter viruslaridan himoyalashning eng yaxshi himoya turi-viruslarni qay tarzda ta'sir etishini bilishdir. Viruslar oddiy dasturlar bo'lib, biron g'aroib kuchga ega emaslar.

Kompyuter viruslar bilan zararlanishi uchun undagi biron-bir zararlangan dastur ishlashi talab qilinadi. Shuning uchun kompyuterning birlamchi zararlanishi quyidagi hollarda ro'y beradi:

-Kompyutyerdagi virus bilan zararlangan dasturlar yuklanishi (*.com, *.bat yoki *.exe fayllar) yoki modulli zararlangan dasturni ishlatilishi;

-Kompyuterga virusli flashkaning yuklanishi;

-Kompyuterga zararlangan OS yoki qurilmalarning zararlangan drayverlarning o'rnatilishi;

Viruslardan quyidagi usullar bilan himoyalaniishi mumkin:

-Flashkadan ma'lumot o'qilayotganda albatta virus borligini antiviruslar yordamida tekshirish;

-Axborot nusxalarini ko'chirish shuningdek disklar va axborotni saqlash uchun ishlatiladigan umumiy qoidalardan foydalanish, diskarni jismoniy zararlanihidan, dasturlarni esa buzilishidan saqlash;

-Axborotdan noqonuniy foydalanishni cheklash, xususan dastur va ma'lumotlarni viruslar ta'siridan o'zgarishidan, noto'g'ri ishlatilgan dasturlar va foydalaniluvchilarning noto'g'ri harakatlaridan himoya qilish;

-Viruslar bilan zararlaniish ehtimolini kamaytiruvchi chora-tadbirlar;

-Viruslar bilan kurashuvchi maxsus dasturlardan (antiviruslar) foydalanish.

Xavfsizlik choralari natijasida kompyuterga viruslarning kirib kelish xavfi kamayadi. Shubhali manbalardan olingan dasturiy ta'minotdan qochish kerak. Ma'lumot almashish paytida virusga xos bo'lgan baytlarni aniqlash va viruslarga xos bo'lgan harakatlarni qayd etish ularni qidirishning asosi hisoblanadi. Mavjud axborotlarni himoyalash uchun kompyuter viruslariga qarshi dasturiy vositalar bozorida kompyuter viruslaridan himoyalaniish, ularni yo'q qilish va aniqlash uchun bir necha maxsus dasturlar yaratilgan. Bunday dasturlar *antivirus dasturlari* deb ataladi.

Taqqoslash uchun zarur ma'lumotlar antivirus dasturining ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Antivirus bazasini doimiy ravishda yangi viruslar haqidagi ma'lumotlar bilan to'ldirish, boshqacha aytganda, viruslar bazasini yangilash antivirus dasturlari muvaffaqiyati ishlashining asosiy omilidir.

Antivirus dasturlarining turlari

Detektorlar aniq virusning xarakterli holatini qidiradi, operativ xotira yoki fayldagi kerakli ma'lumotni aniqlaydi. Kamchiligi: ular o'zlariga ma'lum virusnigina aniqlaydi, yangi viruslarni esa aniqlay olmaydi (Aidstest, Doctor Web, MicroSoft AntiVirus).

Doktorlar (faglar) detektorlarga xos ishni bajargan holda zararlangan fayldan viruslarni chiqarib tashlaydi va faylni oldingi holatiga qaytaradi. Doktor dasturlar ko'p miqdordagi viruslarni aniqlash va yo'q qilish imkoniyatiga ega (AVP, AidsTest, Scan, Kaspersky Antivirus, Norton Antivirus, Doctor Web, Panda).

Revizorlar – eng ishonchli himoyalovchi vosita. Dastlab dastur va diskning tizimli sohasi haqidagi ma'lumotlarni xotiraga oladi, so'ngra ularni dastlabkisi bilan solishtiradi. Mos kelmagan holatlar haqida foydalanuvchiga ma'lum qiladi (ADinf, Kaspersky Monitor).

Vaksinalar dasturlar ishlashini davom ettirib, ularni viruslar yuqtirgandek qilib o'zgartiradi. Natijada, viruslar bu dasturni zararlangan, deb hisoblaydi va bunday fayllarga "yopishmaydi". Faqat ma'lum viruslarga nisbatangina vaksina qilinishi uning kamchiligi hisoblanganligi sababli bunday antivirus dasturlar keng tarqalmagan (Anti Trojan Elite, Trojan Remover, Dr.Web CureIt, Web WinWord).

Filtrlar kompyuter tezkor xotirasida qo'riqlovchi dasturlar ko'rinishida

(rezident kabi) joylashadi, viruslar tomonidan zararni ko‘paytirish va ziyon yetkazish maqsadida operatsion tizimga qilinayotgan murojaatlarni ushlab qoladi hamda bu haqida foydalanuvchiga ma’lum qiladi. Foydalanuvchi ushbu amalni bajarish yoki bajarmaslikka ko‘rsatma beradi. Filtr-dasturlar foydali bo‘lib, u virus ko‘payib ulgurmasidan oldin aniqlab beradi. Ular disk va fayllarni tozalay olmaganligi sababli, viruslarni yo‘q qilish uchun boshqa dasturlar kerak bo‘ladi (Flushot Plus, Antirus, Outpost Security Suite, Agnitum Outpost Firewall).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G‘aniyev Salim Karimovich, Karimov Majid Malikovich, Tashev Komil Axmatovich
“Ахборот хавфсизлиги”
2. Xaytullayeva Nafisa Saxobiddinovna, Fayziyeva Maxbubaxon Raximjonovna, Sayfurov Dadajon Muxamedovich, Normatov Sulton Abdug‘ani o‘g‘li, Dottoyev Sayfulla Xamidullayevich, Maxmadaliyev Zafar Xursanali o‘g‘li.
Informatika va axborot texnologiyalari fanidan umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 11-sinfi uchun darslik
3. Internet manbalari